

IMPRESSÃO DE UM DISPOSITIVO DE AUXÍLIO À ANESTESIA ODONTOLÓGICA DE NERVO ALVEOLAR INFERIOR EM MANUFATURA ADITIVA

Anna Carolina Falanga Brenha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-0314-007X

Victória Lóss Pizzani
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-7775-698X

Heitor Pereira Nunes F. Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Raul Nicolini Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-0149-2331

Lucas Soares Leal
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-1347-1588

Roberto Bernardino Júnior
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9250-5214

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo - A anestesia local é um procedimento de extrema importância na odontologia, sendo indispensável tanto em cirurgias quanto em atendimentos clínicos, além de possibilitar procedimentos invasivos indolores. O nervo alveolar inferior é comumente o foco dessa anestesia, especialmente em tratamentos relacionados à mandíbula e áreas abaixo da linha da gengiva ou nas raízes dos dentes. No entanto, administrar anestesia nesse nervo pode ser complicado, uma vez que a localização precisa pode ser difícil, levando a falhas por parte do profissional, o que pode causar desconforto ao paciente. Recentemente, a manufatura aditiva e preditiva tem trazido inovações significativas no desenvolvimento de dispositivos médicos, permitindo a criação de ferramentas que se ajustam às necessidades específicas dos pacientes. O objetivo é aumentar a precisão e a eficácia na aplicação da anestesia do nervo alveolar, reduzindo as chances de erro.

Palavras-Chave- Anestesia local, Impressão 3D, manufatura aditiva, prototipagem

ASSISTANCE GADGET DEVELOPMENT FOR INFERIOR ALVEOLAR DENTAL ANESTHESIA IN ADDITIVE MANUFACTURING

Abstract - Local anesthesia is an extremely important procedure in dentistry, being essential for both surgeries and clinical treatments, as well as enabling painless invasive procedures. The inferior alveolar nerve is commonly

the focus of this anesthesia, especially in treatments related to the mandible and areas below the gum line or at the roots of the teeth. However, administering anesthesia to this nerve can be complicated, as precise localization can be difficult, leading to errors by the professional, which may cause discomfort to the patient. Recently, additive and predictive manufacturing has brought significant innovations in the development of medical devices, allowing the creation of tools that cater to the specific needs of patients. The aim is to enhance the accuracy and effectiveness of alveolar nerve anesthesia administration, reducing the chances of error.

Keywords - 3D printing, additive manufacturing, local anesthesia, prototyping,

I. INTRODUÇÃO

A anestesia local é um procedimento essencial na odontologia, sendo fundamental para a realização de intervenções cirúrgicas ou clínicas, como também, procedimentos invasivos de forma indolor no paciente. O nervo alveolar inferior é frequentemente alvo desse tipo de anestesia, especialmente em procedimentos que envolvem a mandíbula e pontos abaixo da gengiva ou na raiz dos dentes. No entanto, a administração da anestesia nesse nervo pode apresentar desafios significativos, como a dificuldade em localizá-lo corretamente, o que pode levar a falhas do profissional, resultando em um desconforto para o paciente [1] [2].

Nos últimos anos, a manufatura aditiva, tem implementado diversos avanços no desenvolvimento de dispositivos médicos personalizados, permitindo a criação de ferramentas específicas que atendam às necessidades individuais dos pacientes. Esta tecnologia muito utilizada nos dias atuais, oferece uma precisão e personalização altas, que não são possíveis com métodos de fabricação convencionais [3].

Por conseguinte, de acordo com estudos, foi possível verificar que anestesiando o nervo alveolar inferior aumenta a taxa de sucesso na extração de terceiros molares, por exemplo. Dessa forma, a correta aplicação da anestesia não apenas contribui para a eficácia do procedimento, mas também para a redução da dor e do desconforto pós-operatório. Além disso, essa adequação contribui para um ambiente mais tranquilo tanto para o paciente quanto para o profissional, permitindo um melhor desempenho durante a cirurgia. Com a implementação de métodos inovadores, e com o uso de impressão 3D para construção de dispositivos, a precisão na localização do nervo pode ser aprimorada, resultando em taxas de sucesso ainda maiores e minimizando o risco de complicações associadas [4].

Portanto, este trabalho visa o refinamento e a impressão de um dispositivo de suporte à anestesia do nervo alveolar inferior utilizando a manufatura aditiva. O objetivo é proporcionar maior precisão e eficácia na administração da anestesia do nervo alveolar por profissionais e estudantes em processo de aprendizado, minimizando as falhas. A pesquisa envolverá a modelagem e impressão de protótipos do dispositivo que servirão de guia para a aplicação do anestésico, além de testes para avaliar sua funcionalidade e eficiência por estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) [5].

Em conclusão, o desenvolvimento de dispositivos que auxiliem na anestesia do nervo alveolar inferior representa um avanço significativo na prática odontológica. Nesse viés, a integração da manufatura aditiva na criação de guias anatômicos personalizados, torna possível aumentar a precisão e a eficácia desses procedimentos odontológicos, proporcionando uma experiência mais confortável e segura para os pacientes. Assim, essa pesquisa não apenas atende às necessidades imediatas de anestesia, mas também estabelece um modelo para a incorporação de tecnologias inovadoras na odontologia moderna. [6]

II. OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo o refinamento, validação e impressão de um dispositivo de otimização para a técnica de anestesia do nervo alveolar inferior, através de técnicas e conceitos matemáticos, em manufatura aditiva.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Dispositivo de Referência

O dispositivo original utilizado como base apresentou limitações significativas, principalmente em termos de precisão, ergonomia e usabilidade. Essas limitações motivaram a análise crítica e subsequente aprimoramento do dispositivo, visando a correção dessas deficiências para melhorar sua eficiência e conforto, tanto para o profissional quanto para o

paciente. A Figura 1 demonstra as condições iniciais do dispositivo, as quais foram tomadas como ponto de partida para as aprimorações e refinamento desenvolvidos.

Figura 1: Protótipo referência do dispositivo

B. Software de Modelagem

Para o desenvolvimento das melhorias propostas, utilizou-se o software de modelagem *Fusion 360* [7]. O software permitiu a criação e otimização dos componentes, como a engrenagem para controle de ângulo, que passou a incluir marcações graduadas visíveis, facilitando ajustes precisos. Além disso, o redesign da ponteira do dispositivo incorporou um mecanismo retrátil, e uma abraçadeira flexível foi modelada para garantir a estabilidade do carpole, resultando em maior eficiência e segurança. A Figura 2 ilustra a versão final das peças desenvolvidas, utilizadas para impressão do dispositivo.

Figura 2: Resultado final da modelagem 3D das peças do dispositivo

C. Impressão do Dispositivo

Após definido o modelo final a ser utilizado no estudo, as peças foram impressas em filamento 3D do tipo PLA (ácido polilático), sendo a abraçadeira confeccionada em PLA flexível, e as demais em PLA convencional.

A escolha do material, bem como as configurações de impressão, como densidade e velocidade, foram estabelecidas a fim de conferir uma estrutura resistente e precisa ao produto final.

IV. RESULTADOS

Após simulação de uso do dispositivo no software de modelagem através de um modelo de mandíbula, obteve-se o resultado ilustrado na Figura 3. Através do posicionamento do corpo retrátil do dispositivo de modo a alinhar-se com a borda anterior do ramo mandibular e o dente pré-molar inferior, possibilitando o posicionamento da carpole acoplada à angulação desejada pelo usuário. Uma vez que a anestesia é aplicada e a agulha inserida no alvo, a ponteira do dispositivo é capaz de

se retrair sutilmente quando em contato com qualquer superfície, como o tecido interior da boca, por exemplo, impedindo possíveis lesões ao paciente.

Figura 3: Vista superior da simulação 3D do uso do dispositivo

O posicionamento esperado do sistema, considerando o espaço ocupado pela carpule, é ilustrado a partir de outro ângulo na Figura 4.

Figura 4: Resultado final da simulação 3D do uso do dispositivo

A Figura 5 apresenta uma visão clara do resultado final do dispositivo, evidenciando as melhorias implementadas em sua estrutura superior. Essa configuração foi projetada para garantir um melhor alinhamento e adaptação à anatomia do paciente, potencializando a eficácia do procedimento anestésico.

Figura 5: Visão superior do dispositivo final

Já a Figura 6 ilustra em detalhes o sistema de engrenagens

incorporado ao dispositivo, que desempenha um papel essencial na limitação e ajuste preciso do ângulo de aplicação da anestesia. Essa característica permite ao profissional de saúde configurar o dispositivo de acordo com as necessidades específicas de cada paciente, reduzindo o risco de falhas e garantindo a aplicação correta da anestesia no ponto desejado. O uso dessas engrenagens também facilita a repetibilidade do procedimento, padronizando a prática e minimizando variabilidades associadas à técnica manual.

Figura 6: Visão inferior do dispositivo final

A confecção de todos os componentes requereu um total de 12g de filamento e cerca de 10h de impressão, gerando, em média, um custo de R\$1,10 por dispositivo impresso.

V. DISCUSSÃO

A partir da análise qualitativa dos resultados obtidos, a Tabela 1 apresenta as principais pontos comparativos do uso do sistema proposto em relação à técnica manual sem uso de dispositivos de auxílio, já consolidada nas práticas clínicas odontológicas.

Tabela 1: Comparações de aspectos entre os diferentes sistemas.

Aspectos	Sistemas Manuais	Projeto desenvolvido
Precisão	Dependente da habilidade do profissional	Designado para aumento da precisão
Erro	Suscetível a erro de posicionamento	Erro minimizado pelo suporte
Uso	Requer prática manual avançada	Interface que simplifica o uso profissional
Custo	Sem custo	Baixo custo
Portabilidade	Sem portabilidade	Compacto e de fácil manuseio

Observa-se um significativo aumento de confiabilidade na precisão de posicionamento da carpule, especialmente porque o dispositivo foi projetado para ser intuitivo e não requer experiências prévias do usuário para a obtenção de êxito. Essa característica reduz a curva de aprendizado e amplia a acessibilidade, tornando o dispositivo útil tanto para profissionais experientes quanto para iniciantes.

Além disso, o baixo custo de produção das peças, associado ao design compacto, facilita não apenas o transporte, mas também a distribuição em larga escala. Essa combinação de fatores promove uma solução eficiente e acessível, permitindo que o dispositivo alcance um público mais amplo, incluindo profissionais, estudantes e instituições de ensino da área.

No que se refere ao dispositivo original, as melhorias implementadas no processo de otimização das peças demonstram ganhos claros, que podem ser evidenciados por meio da análise comparativa apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Aspectos Avaliados para a análise qualitativa

Aspectos Avaliados	Dispositivo Original	Dispositivo Otimizado
Design geral	Design compacto e de fácil transporte, instabilidade de fixação e presença de peças pontiagudas.	Design compacto e melhor adaptado à estrutura da seringa, promovendo maior estabilidade e fácil transporte. Arredondamento de ângulos agudos a fim de evitar lesões durante o uso.
Deslizamento do ponteiro	Deslize não fluido e sem limitação máxima.	Movimento suave e fluido, limitação de deslize máximo impedindo o desencaixe das peças.
Posicionamento	Sem marcações ou limitadores de ângulos.	Ajuste fácil e posicionamento estável de ângulos, graduados de 5 em 5 graus, promovido pela adição do sistema de engrenagens.
Acoplamento à carpule	Necessidade de desrosqueamento da carpule, possíveis instabilidades caso posicionado incorretamente.	Instalação intuitiva dada a presença de material flexível na abraçadeira, sem necessidade de desrosqueamento da carpule, otimizando a agilidade de uso e a estabilidade do sistema.

Portanto, a partir da tabela acima, é possível observar que a avaliação qualitativa do dispositivo foi realizada considerando diversos aspectos críticos para garantir a sua eficácia e fácil usabilidade. Para cada aspecto destacado na tabela abaixo (Tabela 1), foram observadas características relacionadas ao *design* e à facilidade de uso.

VI. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, o presente estudo demonstra que o dispositivo desenvolvido oferece avanços significativos em relação ao modelo de referência, sendo bem avaliado em aspectos como design, deslizamento do ponteiro e facilidade de acoplamento e desencaixe à carpule. A introdução da abraçadeira de material flexível foi considerada uma solução eficiente, proporcionando maior praticidade

e usabilidade. Além disso, a precisão no ajuste do ângulo e o mecanismo de retração da ponteira destacaram-se como características de grande relevância, garantindo maior segurança para o paciente.

Embora a maioria dos voluntários tenha expressado grande satisfação com o dispositivo, sobretudo nos quesitos de design e deslizamento do ponteiro, alguns desafios ainda foram observados, como a dificuldade de deslocamento do corpo do dispositivo através do mecanismo de engrenagem. Esse ponto destaca uma oportunidade para ajustes futuros, a fim de aprimorar ainda mais a usabilidade e garantir maior conforto durante o uso. Acredita-se que a otimização do sistema de engrenagens pode melhorar a experiência do usuário e ampliar a confiabilidade do dispositivo em diferentes cenários clínicos.

Em futuros trabalhos, objetiva-se a avaliação quantitativa dos presentes resultados através da aplicação de um questionário avaliativo a um grupo de voluntários graduandos em odontologia, mediante aprovação prévia de comitê de ética. Isso permitirá uma análise mais detalhada da eficiência do dispositivo em situações práticas, contribuindo para sua possível implementação em larga escala.

VII. AGRADECIMENTOS

Os autores expressam sua profunda gratidão a todos os membros do PET Engenharia Biomédica pelo inestimável suporte e colaboração ao longo deste estudo. Agradecemos, em especial, ao Prof. Dr. Roberto Bernardino Júnior pela parceria, apoio, e confiança no trabalho dos membros do PET Engenharia Biomédica, fundamentais para o êxito do presente trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Enrique Hernández-Cortez, Cecilia G Sandoval Larios, and Juan Carlos Flores-Carrillo. Local anesthetics in odontology. In *Topics in Local Anesthetics*. IntechOpen, 2020.
- [2] Rahul Pandey, Nivedita Dixit, Kuldeep K Dixit, Sonali Roy, and Chakshu Gaba. Amaurosis, an unusual complication secondary to inferior alveolar nerve anesthesia: a case report and literature review. *Journal of Endodontics*, 44(9):1442–1444, 2018.
- [3] Chee Kai Chua and Kah Fai Leong. *3D Printing and additive manufacturing: Principles and applications (with companion media pack)-of rapid prototyping*. World Scientific Publishing Company, 2014.
- [4] Shota Tsukimoto, Yoshihiro Takasugi, Risa Aoki, Motoshi Kimura, and Tatsuo Konishi. Inferior alveolar nerve block using the anterior technique to anesthetize buccal nerve and improve anesthesia success rates for third molar extraction: a randomized controlled trial and magnetic resonance imaging evaluation. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 77(10):2004–2016, 2019.
- [5] Vilas J Kharat, Puran Singh, G Sharath Raju, Dinesh Kumar Yadav, M Satyanarayana.Gupta, Vanya Arun, Ali Hussein Majeed, and Navdeep Singh. Additive manufacturing (3d printing): A review of materials, methods, applications and challenges. *Materials Today: Proceedings*, 2023.
- [6] Sai Krishna, Kathiravan Selvarasu, Santhosh P Kumar, and Murgesan Krishnan. Efficacy of different techniques of the inferior alveolar nerve block for mandibular anesthesia: A comparative prospective study. *Cureus*, 16(1), 2024.
- [7] AUTODESK. Fusion 360. 2024.